

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОБРОЧЕСНІСТЬ»: ІНТЕГРАЦІЯ ПІДХОДІВ

JEL Classificaton: K 19
SECTION "Law": Право

Анотація. У статті проводиться аналіз понятійно-категоріального апарату у сфері доброчесності суддів. Зазначається, що правова проблема полягає в тому, що доброчесність – це ціннісно-навантажене поняття, і не має ідеального універсально узгодженого визначення. На рівні норм права в національному та й міжнародному праві воно не визначено, європейські стандарти публічної служби та стандарти правосуддя також не дають чіткого понятійно-категоріального апарату.

Позиціоновано, що повага до права, ефективність права та держави – це парадигма доброчесності суб'єктів які репрезентують її перед громадянським суспільством.

Констатовано, що в широкому розумінні доброчесність ґрунтується на кантівській теорії моральності. Кантівська деонтологічна етика, широко відома як «етика обов'язку», вірить в етичні стандарти та наголошує на неправильності чи правильності поведінки та дій, а не на правильності чи неправильності їхніх наслідків.

Вказано, що в іноземній літературі категорію доброчесності виводять через моральні імперативи та етичні норми, тобто як аксіологічну правову категорію, національний філософсько-правовий підхід вказує про те, що має різноконтекстне значення в національній практиці та свідомості.

Проводиться інтегральний аналіз правових позицій до поняття доброчесності в окремих аспектах його суб'єктного висвітлення: доброчесність державних службовців, «доброчесність як принцип державної служби», «доброчесність прокурора», «доброчесність військових посадових осіб», «доброчесність юриста».

Узагальнено, що доброчесність суддів відіграє пріоритетну роль в усьому етико-моральному концепті органів публічної влади. Для суспільства належне функціонування судової влади є пріоритетним, оскільки тільки право на справедливий суд може забезпечити ефективне функціонування всіх інших прав та свобод людини, та тільки судова влада наділена потенціалом легітимного обмеження незаконної діяльності всіх публічних органів. Тому суддівська доброчесність для демократизації суспільства та європейського розвитку державності має ключове значення. На основі аналізу правової антикорупційної політики та громадської позиції сучасного соціуму доводиться особливу актуальність категорії судової доброчесності для сучасного українського суспільства.

Ключові слова: доброчесність, доброчесність суддів, етична поведінка, тлумачення поняття, європейські стандарти, судова влада, принцип доброчесності.

Annotation. The article analyzes the conceptual and categorical apparatus in the field of judicial integrity. It is noted that the legal problem lies in the fact that integrity is a value-laden concept and does not have an ideal universally agreed definition. At the level of legal norms in national and international law, it is not defined, and European standards of public service and standards of justice also do not provide a clear conceptual and categorical apparatus.

It is positioned that respect for the law, the effectiveness of law and the state are a paradigm of the integrity of subjects who represent it before civil society.

It is stated that integrity in a broad sense is based on the Kantian theory of morality. Kantian deontological ethics, widely known as the "ethics of duty", believes in ethical standards and emphasizes the wrongness or correctness of behavior and actions, rather than the correctness or incorrectness of their consequences.

It is indicated that in foreign literature the category of integrity is derived through moral imperatives and ethical norms, that is, as an axiological legal category, the national philosophical and legal approach indicates that it has a multi-contextual meaning in national practice and consciousness.

An integral analysis of legal positions on the concept of integrity in certain aspects of its subjective coverage is carried out: integrity of civil servants, "integrity as a principle of civil service", "integrity of the prosecutor", "integrity of military officials", "integrity of a lawyer".

It is generalized that the integrity of judges plays a priority role in the entire ethical and moral concept of public authorities. For society, the proper functioning of the judiciary is a priority, since only the right to a fair trial can ensure the effective functioning of all other human rights and freedoms, and only the judiciary is endowed with the potential to legitimately restrict the illegal activities of all public authorities. Therefore, judicial integrity is of key importance for the democratization of society and the European development of statehood. Based on the analysis of legal anti-corruption policy and the public position of modern society, the special relevance of the category of judicial integrity for modern Ukrainian society is proven.

Keywords: integrity, integrity of judges, ethical behavior, interpretation of the concept, European standards, judiciary, principle of integrity.

Вступ

Постановка проблеми. Функціонування судової системи має пріоритетне значення для державності, для захисту прав та свобод в демократичній державі та для належного функціонування системи права та системи законодавства. Основні правові та етичні інститути формують концепцію функціонування державних органів, серед яких первинне місце займає судова влада.

Проблема трансформації України до європейських стандартів знаходиться в межах трьох складових: ефективність функціонування органів публічної влади; довіра громадськості до державно-правових інститутів; подолання корупційних загроз, як домінуючої проблеми в сучасній Україні. Антикорупційне чинне законодавство визначає одним з принципів подолання корупції саме « формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права» [1]. Всі ці чинники досягають рівня свого ефективного застосування у раз підвищення доброчесності представників влади. Повага до права, ефективність права та держави – це парадигма доброчесності суб'єктів які репрезентують її перед громадянським суспільством.

Стан дослідження. Багато вчених проводили дослідження щодо неетичної поведінки, етики, корупції, кодексів поведінки, суспільної доброчесності, доброчесності урядів, управління доброчесністю, системи доброчесності та порушення доброчесності. Серед провідних науковців в цій галузі доречно виокремити доробки В.Бігуна, Я.Волошиної, І.Жаровської, Н.Ортинської, К.Чеченко та інших. Проте на сьогодні відсутнє усталене тлумачення поняття «доброчесності» або «доброчесності суддів», що вказує на необхідність додаткового комплексного аналізу цього питання.

Метою статті є проведення інтегративного аналізу поняття «доброчесності» ґрунтуючись на різних наукових галузевих школах.

Результати

Протягом останніх двох десятиліть управління, етика та доброчесність викликали інтерес науковців, фахівців з державної служби, політиків, ЗМІ та широкої громадськості. Кожен зацікавлений та відіграє свою роль у підтримці доброчесності уряду в суспільстві.

Правова проблема полягає в тому, що доброчесність – це ціннісно-навантажене поняття, і не має ідеального універсально узгодженого визначення. На рівні норм права в національному та й міжнародному праві воно не визначено, європейські стандарти публічної служби та стандарти правосуддя також не дають чіткого понятійно-категоріального апарату.

Питання доброчесності як юридичної категорії почали досліджувати нещодавно. Ще декілька років тому аспект доброчесності був сконцентрований не на функціонуванні органів публічної влади, а на академічній доброчесності наукової спільноти. З часом ця категорія все частіше впроваджується в доктрини, концепції правової держави та наукових дослідженнях.

В іноземній літературі категорію доброчесності виводять через моральні імперативи та етичні норми, тобто як аксіологічну правову категорію. П. Хейвуд та ін. стверджували, що доброчесність – це не просто некорумпованість, а цілісність, послідовні дії відповідно до принципів, моралі та процесу [2]. На думку Л. Губертса, доброчесність – це якість поведінки, що відповідає застосовним моральним принципам, стандартам та правилам [3]. Л. Губерт і А. Ван Монфорт [4] розглядають доброчесність як дії відповідно до відповідних моральних та правових цінностей і норм. Діяти з доброчесністю ідентично діяти етично чи морально.

В широкому розумінні доброчесність ґрунтується на кантівській теорії моральності. Кантівська деонтологічна етика, широко відома як «етика обов'язку», вірить в етичні стандарти та наголошує на неправильності чи правильності поведінки та дій, а не на правильності чи неправильності їхніх наслідків. Люди повинні дотримуватися свого морального обов'язку чи зобов'язання, а не наслідків своїх дій. Деонтологічна етика оцінює дії, що стосуються обов'язків та зобов'язань. Моральність дії полягає виключно у виконанні свого обов'язку. Кант ґрунтував свою етику, засновану на обов'язку, на універсальних моральних зобов'язаннях, а моральний чи етичний обов'язок людини полягає у дотриманні універсальних моральних правил. Етика обов'язків передає мораль через універсальні закони в усіх контекстах. Кант вважав, що дія є етично та морально похвальною, коли вона виконується з почуття обов'язку, а не з власної вигоди [5].

Певинно національна філософсько-правова школа акцентує увагу на юридичному тлумаченні сенсу доброчесності, її провідні представники вказують, що різноконтекстне значення в національній практиці та свідомості досліджуваного поняття: «як критерій відповідності суддівській посаді; як превентивний засіб у боротьбі з корупцією через запровадження декларації доброчесності; як перевірка на доброчесність; як сукупність етичних принципів та визначених законом правил; як принцип державної служби або принцип етичної поведінки державних службовців або ж принцип і стандарт етичної поведінки виконання службових повноважень; як оціночна характеристика діяльності державного органу; як вимога до конкурсу та кандидата-учасника конкурсу» [6, с. 25-26].

Інша група науковців звертають увагу на репрезентуванні цього поняття в межах інституту державної (публічної) служби. Вони позиціонують цю якість через поведінку державного службовця. Н. Курчак та ін. умотивовують широту цього поняття, що включає « не тільки відповідальне ставлення до виконання службових чи представницьких повноважень, але і здатність на основі аналізу та самокритичного оцінювання своєї діяльності (беручи до уваги і моральну свідомість) відповідати за її результат, бути відповідальним і обов'язковим у загальножиттєвих і ділових стосунках» [7].

В міжнародних документах також унормований доброчесний імператив. Відповідно до п.2 Міжнародного кодексу поведінки державних службовців, прийнятого Організацією Об'єднаних Націй 23.07.1996, державні посадові особи виконують свої обов'язки і функції компетентно і ефективно у відповідності до законів або адміністративних положень і з повною доброчесністю.

Дії державних службовців щодо надання державних послуг визначаються їхніми моральними або етичними цінностями та стандартами. Етичні цінності та стандарти позитивно мотивують державних службовців демонструвати свою доброчесність. Користувачі послуг також очікують, що державні службовці надаватимуть державну службу в їхніх найкращих інтересах, зберігаючи доброчесність, ввічливість, неупередженість, турботу, сумлінність та чесність. Їхні етичні очікування щодня зростають.

Не тільки як людську моральну поведінку, але як принцип державної служби виокремлюють досліджувану категорію. Чеченко О. в дисертаційному дослідженні обґрунтувала, що найбільш доцільно розглядати цю категорію як принцип державної служби, що передбачає «комплексні морально-етичної вимоги до державних службовців, яка полягає в обов'язку дотримуватися бездоганної доброчесної поведінки під час практичного виконання ними завдань і функцій держави у їх професійній публічно-службовій діяльності, поза її межами, підтримувати авторитет державних органів, забезпечувати належне виконання державними службовцями їх посадових обов'язків, спрямуванні їх повноважень на забезпечення публічного інтересу держави» [8].

Етична поведінка на державній посаді є важливою, оскільки порушення цих спільних моральних норм призводять до зневаги до державної посади. З цього приводу іноземні науковці зазначають, що кодекси, правила та процедури доброчесності повинні бути належним чином доведені до відома в організації, щоб бути ефективними [9], тобто формувати сутність принципу, а не просто декларативного твердження. Інші вказують, що доброчесність формує дух державної служби: «Дух державної служби – це сукупність цінностей, що включає чесність, доброчесність, підзвітність та невідомість» [10]

Репрезентування категорії доброчесності знаходимо в поєднанні з представниками й інших органів, М. Приліпко викодить це поняття щодо військових посадових осіб, «уявляє собою сукупність правових приписів, якими встановлюються їх обов'язки, а також заборони та обмеження щодо їх поведінки, які супроводжують увесь період несення військової служби» [11].

В літературі фахівців деонтологічного правового дослідження знаходимо цінне для нас загальне розуміння доброчесності юриста, як позиціоновано як «поведінку, яка полягає у формуванні самостійної та відповідальної позиції фахівця, спроможного завдяки своєму професійному хисту використовувати знання на практиці, забезпечувати надання якісних юридичних послуг та отримувати вагомі правові результати від здійснення професійної діяльності шляхом утвердження принципів верховенства права, законності, чесності, справедливості, добросовісності, сумлінності тощо» [12].

Також є тлумачення, коті виводять поняття доброчесності для прокурорського корпусу. Бевзюк І.М. доброчесність прокурора розглядає як «психологічно-правову установку (атитюд) особистості на недопущення (безумовну й абсолютну відмову від певних дій) поведінки, яка ганьбить звання прокурора або може зашкодити авторитету прокуратури, в тому числі з питань моралі, чесності, непідкупності, відповідності рівня життя прокурора його статусу, дотримання присяги і правил прокурорської етики» [13].

Висновок

Доброчесність суддів відіграє пріоритетну роль в усьому етико-моральному концепті органів публічної влади.

Для суспільства належне функціонування судової влади є пріоритетним, оскільки тільки право на справедливий суд може забезпечити ефективне функціонування всіх інших прав та свобод людини, та тільки судова влада наділена потенціалом легітимного обмеження незаконної діяльності всіх публічних органів. Тому суддівська доброчесність для демократизації суспільства та європейського розвитку державності має ключове значення.

Вважаємо за доречне погодитися з І. Припхан щодо тези про те, що «надання українському правосуддю морального обличчя є позитивним поступом у розвитку демократичної правової держави.» [14]

Архівагомність забезпечення суддівської доброчесності вказано в політико-правових документах, що видаються нормотворчими органами загальнодержавної юрисдикції. В Антикорушійній стратегія на 2021-2025 роки вказує, що згідно з даними стандартного опитування щодо рівня корупції найбільш пріоритетним напрямом боротьби з корупцією і для бізнесу (57% респондентів), і для населення України (52% респондентів) є очищення від корупції судової системи [15]. Таким чином ми можемо зробити висновок про особливу актуальність категорії судової доброчесності для сучасного українського суспільства.

Література

1. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20?find=1&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87#w1_1
2. Heywood P. Marquette H., Peiffer C. Integrity and Integrity Management in Public Life. University of Nottingham, 2017 URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/185502927.pdf>
3. Huberts L. The Integrity of Governance: what it Is, what We Know, what Is Done and where to Go. Palgrave Macmillan, 2014 URL: https://www.researchgate.net/publication/346088258_The_Integrity_of_Governance_What_It_Is_What_We_Know_What_Is_Done_and_Where_to_Go
4. Huberts L., van Montfort, A. Ethics, Corruption, and Integrity of Governance: What It Is and What Helps. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. 2023. URL: <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1403>.
5. Tseng P.E., Wang Y.H. Deontological or utilitarian? An eternal ethical dilemma in Outbreak. *Int. J. Environ. Res. Publ. Health*. 2021. № 18. P. 1-13
6. Бігун В.С. Доброчесність як юридичний термін і сенс. *Часопис Київського університету права*. 2019. № 1. С. 25-26.
7. Korchak N., Parkhomenko-Kutsevii, O. Доброчесність державного службовця: етичний та юридичний виміри. *Scientific works of Kyiv Aviation Institute. Series Law Journal "Air and Space Law"*, 2021. № 2(59), 78-84.
8. Чеченко К.О. Доброчесність як принцип державної служби за законодавством України: питання теорії та практики. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «081» Право. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2023. С. 258
9. Hoekstra A., Huberts L., van Montfort A. Content and design of integrity systems: evaluating integrity systems in local government. *Public Integr.* 2022. № 24. С. 1-13
10. Lawton A. Rayner J. Lasthuizen, K. Ethics and Management in the Public Sector. United Kingdom, 2013. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203094129/ethics-management-public-sector-alan-lawton-karin-lasthuizen-julie-rayner>
11. Приліпко М. О. Сутність категорії «доброчесність військових посадових осіб». *Аналітичне-порівняльне правознавство*, 2021. №3. С. 121-123.
12. Волошина Я. Л. Доброчесність у професійній діяльності юриста. *Аналітичне-порівняльне правознавство*, 2022. №6. С. 16-21.
13. Бевзюк І. М. Юридико-психологічні особливості проведення таємної перевірки доброчесності прокурора. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. №3. С. 30–38.

14. Припхан І. І. Суддівська доброчесність. *Національні правові системи в умовах глобалізації (пам'яті професора О. Г. Мурашина): збірник матеріалів круглого столу* (м. Київ, 21 березня 2019 р.). С. 126-130.
15. Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Antykoruptsijna-strategiya-na-2021-2025-rr.pdf>